

Взаимосвязь коммуникативных способностей с копинг-стратегиями студентов-психологов

Бердюгина Екатерина Юрьевна, студент

Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»

Аннотация. В статье представлена актуальность исследования и проанализированы основные понятия научной работы, рассмотрены взгляды и подходы зарубежных и отечественных ученых, прописаны результаты исследования.

Ключевые слова: копинг-стратегия, совладающее поведение, коммуникативные способности, студент.

Жизнедеятельность современного человека зачастую протекает в условиях, стимулирующих развитие стресса. Это связано со многими факторами и угрозами, в том числе политическими, информационными, социально-экономическими, экологическими, природными. Чтобы справляться со стрессовыми ситуациями человек в течении жизни вырабатывает так называемые копинг-стратегии, то есть систему целенаправленного поведения по сознательному овладению ситуацией для уменьшения вредного влияния стресса. Также, в современном социуме хороший уровень коммуникативных способностей может значительно облегчить жизнь человека, потому что общение является неотъемлемой частью нашего существования в обществе. Так как в период студенчества раскрываются все стороны человека, необходимые для дальнейшего существования в профессиональной деятельности, то для студентов, обучающихся для работы в сфере «человек-человек» необходимы хорошие коммуникативные способности, для плодотворной работы в будущем.

От того какую стратегию совладающего поведения будет использовать студент зависит и его дальнейшее психическое состояние. Однако на выбор копинг-стратегии могут влиять различные факторы, в том числе и уровень развития коммуникативных способностей личности. Поэтому необходимо данное исследование, чтобы определить зависимость уровня коммуникативных способностей и выбора определенных копинг-стратегий.

Объект: копинг-стратегии

Предмет: взаимосвязь коммуникативных способностей с копинг-стратегиями студентов-психологов

Гипотеза: существует значимая взаимосвязь между копинг-стратегиями и коммуникативными способностями, а именно чем ниже коммуникативные способности, тем более выражена у студентов-психологов копинг-стратегия, направленная на избегание.

Цель: выявление взаимосвязи коммуникативных способностей с копинг-стратегиями студентов-психологов.

Выборка: выборку исследования составили студенты-психологи 2 курса, всего 21 человек в возрасте от 18 до 22 лет.

Понятие "coping" образовалось от английского слова "cope" (преодолевать); в германоязычной психологии в этом же смысле в качестве синонимов используются понятия "Bewältigung" (преодоление) и "Belastungsverarbeitung" (переработка нагрузок). В

отечественной психологии его можно перевести как адаптивное, совладающее поведение, или психологическое преодоление [1].

Развитие проблемы копинга, а также разработка основных его положений связаны с когнитивной моделью Р. Лазаруса (1966). Р. Лазарус определил копинг как: «стремление к решению проблем, которое проявляет индивид в ситуации (связанной с опасностью или большим успехом), имеющий условия для активизации адаптивных возможностей, с целью сохранения физического, личностного и социального благополучия» [2].

По мнению Т. Л. Крюковой, к копинг-ресурсам можно отнести характеристики личности и социальной среды, которые способствуют повышению стрессоустойчивости человека – все то, что индивид использует для совладания, с присутствующей в его жизни, трудной ситуацией [3].

Р. Лазарус и С. Фолкман, будучи первыми, кто использовал понятие копинга в психологии, предложили и первую классификацию копинг-стратегий, в которых приоритетными являются два основных вида [4]:

- 1) "проблемно-ориентированный копинг (problem-focused)";
- 2) "эмоционально-ориентированный копинг (emotional-focused)".

Классификация Р. Лазаруса и С. Фолкмана, содержит в себе восемь копинг-стратегий: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы, положительная переоценка.

В отечественной психологии наиболее распространенной является классификация Л. И. Анцыферовой. Автор выделяет в ней такие группы копинг-стратегий как:

- 1) Преобразующие стратегии копинг-поведения;
- 2) Приемы приспособления: изменение собственных характеристик и отношений к ситуации;
- 3) Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий.

Существуют различные классификации копинг-стратегий. Однако можно выделить следующие базисные стратегии:

- 1) Разрешение проблем
- 2) Поиск социальной поддержки
- 3) Избегание.

Исходя из теоретического анализа понятия «развитие личности» в работах различных ученых, а

именно Л. С. Выготского, Л. Ф. Обухова, В. С. Мухиной, В. А. Петровского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, можно сделать вывод о том, что общение с окружающим миром, а, следовательно, и отношения, создающиеся в процессе этого общения, являются одним из важнейших условий для развития личности.

Коммуникативные способности – особенности личности, относящиеся к индивидуально-психологическим, обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности. Коммуникативные способности обеспечивают успешное вступление в контакт с другими людьми, позволяют осуществлять коммуникативную, организаторскую и прочие виды деятельности; они определяют качественные и количественные характеристики информационного обмена, восприятия и понимания другого человека, выработки стратегии взаимодействия. Коммуникативные способности связаны с возможностями нейтрализации или минимизации факторов, затрудняющих коммуникацию – «барьеров общения» [5].

В числе первых работ в отечественной психологии, в которых была предпринята попытка серьезного и всестороннего анализа коммуникативных способностей, являлись труды Г. С. Васильева и А. А. Кидрона.

По мнению Г. С. Васильева, коммуникативными способностями является часть структуры личности,

отвечающая требованиям коммуникативной деятельности, и обеспечивающая ее успешное осуществление [6].

А. А. Кидрон под коммуникативной способностью понимает общую способность, которая связана с многообразными подструктурами личности и проявляется в навыках субъекта общения вступать в социальные контакты, регулировать повторяющиеся ситуации взаимодействия, а также достигать в межличностных отношениях преследуемые коммуникативные цели [7].

По мнению Р. С. Немова, коммуникативные способности – это умения и навыки общения с людьми, от которых зависит его успешность. Как правило, чем больше жизненный опыт человека, тем более развиты у него коммуникативные способности. Также более выраженными коммуникативными способностями обладают люди, чьи профессии предполагают частое и интенсивное общение, а также исполнение в общении определенных ролей (педагоги, врачи, актеры, психологи и др.) [8].

В рамках исследования взаимосвязи коммуникативных способностей с копинг-стратегиями студентов-психологов была проведена методика «Коммуникативные и организаторские склонности (КОС)» В. В. Синявского и Б. А. Федоришина. Процентное соотношение результатов опросника на выявление выраженности коммуникативных и организаторских способностей студентов-психологов представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процентное соотношение уровней выраженности коммуникативных и организаторских способностей студентов-психологов

Также, в рамках исследования копинг-стратегий студентов-психологов была проведен опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса содержащий в себе 8 шкал.

Процентное соотношение результатов опросника на выявление выраженного, умеренного и редкого использования различных копинг-стратегий представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Процентное соотношение результатов опросника на выявление выраженности использования различных копинг-стратегий у студентов-психологов

При проведении корреляционного анализа был использован Коэффициент линейной корреляции К. Пирсона. Корреляционная плеяда, составленная для

наглядности установления взаимосвязи между показателями копинг-стратегии «бегство-избегание» и

коммуникативных способностей представлена на рисунке 3.

Согласно полученным данным можно сделать вывод, что гипотеза о том, существует значимая взаимосвязь между копинг-стратегиями и коммуникативными способностями, а именно чем ниже коммуникативные способности, тем более выражена у студентов-психологов копинг-стратегия, направленная на избегание может быть подтверждена.

Рисунок 3 - Взаимосвязь показателей копинг-стратегии «бегство-избегание» и коммуникативных способностей

Литература:

1. Нартова – Бочавер, С. К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – №5. – С. 21 – 30. – URL: [http://psychlib.ru/mgppu/periodica/PJ051997/NCB-020.HTM#\\$p20](http://psychlib.ru/mgppu/periodica/PJ051997/NCB-020.HTM#$p20) (дата обращения: 19.12.2020). – Текст : электронный.
2. Гарбер, А. Н. Совладающее поведение: аналитический обзор зарубежных исследований [Электронный ресурс] / А. Н. Гарбер. // Актуальные вопросы современной психологии : материалы III Междунар. науч. конф. – Челябинск : Два комсомольца, 2015. – С. 17-19. – URL: <https://moluch.ru/conf/psy/archive/157/7325/> (дата обращения: 19.12.2020).
3. Крюкова, Т. Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни / Т. Л. Крюкова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – 294 с. – ISBN 978-5-7591-1166-5 – URL: <https://infopedia.su/2x323c.html> (дата обращения: 19.12.2020). – Текст : электронный.
4. Дементий, Л. И. К проблеме диагностики социального контекста и стратегий копинг-поведения // М.: Журнал прикладной психологии. – 2004. – № 3. – С. 20–25. Текст : непосредственный.
5. Бодалев, А. А. Психология общения: энциклопедический словарь / Российской акад. образования, Психологический ин-т ; под общ. ред. А. А. Бодалева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 671 с.; ISBN 978-5-89353-411-5. – URL: <http://med.niv.ru/doc/dictionary/psychology-of-communication/articles/97/kommunikativnye-sposobnosti.htm> (дата обращения: 19.12.2020). – Текст : электронный.
6. Васильев, Г. С. Проблема коммуникативных способностей членов первичных учебно-воспитательных коллективов : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. психол. наук : (09.00.05) / АН СССР. Ин-т психологии. – Москва : [б. и.], 1977. – 21 с. – Текст : непосредственный.
7. Кидрон, А. А. Коммуникативная способность и ее совершенствование : диссертация кандидата психологических наук : 19.00.05. – Ленинград, 1981. – 199 с. – Текст : непосредственный.
8. Немов, Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн./ Р. С. Немов – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с. – ISBN 5-691-00552-9. – Текст: непосредственный.